
HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO BRASIL: DE ANGELO AGOSTINI AO 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUADRINHOS

The History of Comics in Brazil: from Angelo Agostini to the 1st International Comics Festival

Daniel Oliveira da Silva¹

Fábio Francisco de Almeida Castilho²

RESUMO

As histórias em quadrinhos (HQs) têm sido utilizadas como instrumento didático-pedagógico em diferentes áreas do conhecimento. Neste contexto, o presente artigo, parte integrante de uma pesquisa desenvolvida em nível de Mestrado Profissional em Educação profissional e Tecnológica (ProfEPT), de cunho bibliográfico, a pesquisa destina-se a fazer um panorama histórico sobre a história dos quadrinhos no Brasil, a partir da vertente humorística do ítalo-brasileiro Angelo Agostini até o 1º Festival Internacional de Quadrinhos.

Palavras-chave: História; Histórias em Quadrinhos; Angelo Agostini.

ABSTRACT

Comic books (HQs) have been used as a didactic-pedagogical instrument in different areas of knowledge. In this context, this article, an integral part of a research developed at the level of the Professional Master's Degree in Professional and Technological Education (ProfEPT), of a bibliographic nature, aims to provide a historical overview of the history of comics in Brazil, from the humorous aspect of the Italian-Brazilian Angelo Agostini to the 1st International Comics Festival.

Keywords: History; Comics; Angelo Agostini.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Rama e Vergueiro (2012), a utilização das histórias em quadrinhos faz com que os discentes estejam propensos a participar de forma mais ativa nas atividades propostas por se tratar de uma leitura popular entre eles, com a qual já possuem familiaridade. As histórias em quadrinhos podem ser um eficiente recurso didático na educação, pois, além de proporcionar uma aprendizagem crítica e interativa, podem ser utilizadas com finalidades pedagógicas nos mais variados componentes curriculares.

Para Rezende (2009), as histórias em quadrinhos são excelentes materiais pedagógicos para serem aplicados no contexto escolar para a formação do discente, segundo a autora elas “são obras ricas em simbologia – podem ser vistas como objeto de lazer, estudo e investigação. A maneira

¹ Mestre, IFAL, sanctus.oliveira@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2598373988233390>, <https://orcid.org/0000-0002-8555-2829>

² Doutor, UNESP, fabio.castilho@ifal.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1280124410024317>, <https://orcid.org/0000-0003-3281-612X>

como as palavras, imagens e as formas são trabalhadas apresenta um convite a aprendizagem” (Rezende, 2009, p.126).

Desta forma, o texto está estruturado em duas seções: no primeiro momento é discorrido o surgimento das histórias em quadrinhos; na sequência, um panorama histórico das histórias em quadrinhos no Brasil, permeando pelos primeiros registros nas produções do jornalista e caricaturista ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, até o 1º Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ).

2 A HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

A origem das histórias em quadrinhos é muito discutida e tentar definir quando foi criada a primeira história em quadrinhos é uma tarefa difícil e subjetiva. Para Carvalho (2006, p. 23), “quem sabe quando surgiram as histórias em quadrinhos (HQs) pode se considerar um *expert* no assunto. Isso porque ninguém pode afirmar ao certo quando elas surgiram”.

Há quem afirme que o surgimento da história em quadrinhos reporta-se ao berço das primeiras manifestações abstratas e criativas do ser humano, onde se encontravam pintadas na parede cenas de caça numa narração de gravuras sem texto verbal. Isso é corroborado por Rama e Vergueiro (2012, p. 8-9) que afirmam:

Assim, quando o homem das cavernas gravava duas imagens, uma dele mesmo, sozinho, e outra incluindo um animal abatido, poderia estar, na realidade, vangloriando-se por uma caçada vitoriosa, mas também registrando a primeira história contada por sucessão de imagens. Bastaria, então, enquadrá-las para se obter algo muito semelhante ao que modernamente se conhece como histórias em quadrinhos (Rama; Vergueiro, 2012, p. 8-9).

Para ilustrar esse argumento, Moya (1986) afirma que, Pablo Picasso teve mágoas por não ter feito histórias em quadrinhos, apesar de ter uma fase influenciada pelas pinturas das cavernas. E, como é sabido por todos, os quadrinhos retomaram a linguagem simples e universal das pinturas rupestres.

Diante de tais perspectivas, entende-se que a origem das histórias em quadrinhos e expressões gráfico-visuais surgiu a partir de desenhos (pinturas de animais e da natureza) nas rochas e nas paredes das cavernas, muito antes do ser humano desenvolver a escrita.

Outra possível origem encontra-se em registros da Antiguidade, com papiros do antigo Egito e da , por exemplo, em forma de desenhos sequenciados, as aventuras dos deuses, sua mitologia e as grandes realizações faraônicas; ou da Idade Média, em que gravuras e tapetes narram o surgimento do cristianismo e episódios de batalhas estampadas em pinturas a óleo.

Como se vê, a trajetória histórica dos quadrinhos é bem antiga, surgiu muito antes da invenção da escrita, mais especificamente, nas narrativas que remontam aos registros pictográficos denominados pinturas ou arte rupestre da antiguidade. Entendidos dessa forma, “estudiosos apontam as inscrições que nossos antepassados deixaram nas cavernas, no período pré-histórico, como a origem mais remota das histórias em quadrinhos” (Iannone; Iannone, 1994, p. 10).

Edgard Guimarães (2010, p. 30) assim se refere a esse tema:

História em Quadrinhos é a forma de expressão artística que tenta representar um movimento através do registro de imagens estáticas. Assim, é História em Quadrinhos toda produção humana, ao longo de toda sua História, que tenha tentado narrar um evento através do registro de imagens, não importando se esta tentativa foi feita numa parede de caverna há milhares de anos, numa tapeçaria, ou mesmo numa única tela pintada. Não se restringem, nesta caracterização, o tipo de superfície empregado, o material usado para registro, nem o grau de tecnologia disponível (Guimarães, 2010, p. 30).

Mas, foi após a invenção da impressão, por Gutemberg (século XV), que tudo se precipitou, a difusão da imagem impressa começou a invadir o mundo. Os textos escritos – folhetins ilustrados, pôsteres, romances seriados – puderam ser difundidos para as massas (Moya, 1977).

No entanto, as histórias em quadrinhos, como hoje são conhecidas, começaram a surgir no final do século XIX, simultaneamente, no Brasil, na França e nos Estados Unidos, expandindo-se, posteriormente, para outros países.

Vale lembrar que, a partir do século XIX, obras precursoras dos quadrinhos modernos começaram a surgir através de pôsteres em imagens seriadas. Em 1827, o pintor suíço Rudolph Töpffer criou o romance seriado *Les Amours de Monsieur Vieux-Bois*, em 1845, o psiquiatra alemão Heinrich Hoffmann publicou *Struwwelpeter* (história de um menino distraído e arteiro), em 1865, o escritor alemão Wilhelm Busch publicou também a gênese de dois garotos traquinos dos quadrinhos na obra *Max und Moritz*.

A princípio, as histórias em quadrinhos têm seus primeiros registros, da maneira que são conhecidas hoje, nas produções do jornalista e caricaturista ítalo-brasileiro Angelo Agostini, com *As Aventuras do Nhô-Quim* (1869) e nas publicações de Richard Fenton Outcalt no New York Word, de 1895, *The Yellow Kid* – o menino amarelo – (Moya, 1977).

Há quem diga que a primeira HQ foi criada por um ítalo-brasileiro, Angelo Agostini, em 30 de janeiro de 1869. Essa história, batizada de *As aventuras de Nhô Quim* (ou Impressões de uma viagem à corte). [...] Já os estadunidenses garantem que o pioneiro é deles: Richard Outcalt. Em 1895, Outcalt publicava em um dos maiores jornais de Nova York (e, conseqüentemente, dos Estados Unidos) o personagem Mickey Doogan, mais conhecido como The Yellow Kid (Carvalho, 2006, p. 23-24).

Mais recentemente, em outubro de 2015, o colecionador estadunidense Eric Caren encontrou um anúncio de página inteira de um jornal, de 1831, sem identificação de título, uma publicação chamada “*The Comic Mirror*” (ilustração 1) apresentada como um conceito “sem precedentes nos Estados Unidos” e que seria publicada no ano seguinte, em 1832. Essa pode ter sido a primeira história em quadrinhos Na história.

Ilustração 1: Anúncio de jornal de 1831 possivelmente a origem das HQs.

Fonte: Página do Universo HQ na Internet (2015).

No entanto, Carvalho (2006, p. 24) afirma que:

Se voltarmos os olhos para o Oriente, descobriremos que, no Japão, já se faziam quadrinhos séculos antes de brasileiros e estadunidense nem sequer pensarem neles: Tobae Sankokushi, uma história em quadrinhos japonesa (ou mangá, como eles chamam por lá), já havia sido publicada em 1702 (Carvalho, 2006, p. 24).

Conforme Luyten (1985, p. 16), as origens das histórias em quadrinhos estão nas civilizações europeias, “onde as inscrições rupestres nas cavernas já revelaram a preocupação de narrar os acontecimentos através de desenhos sucessivos”. Na mesma linha de compreensão, Carvalho (2006, p. 24) expõe que:

De mais a mais, não seriam, de certa forma, histórias em quadrinhos as pinturas rupestres que o homem das cavernas fazia, ilustrando seu dia-a-dia? Ali, temos desenhos que contam histórias, com começo, meio e fim. Faltam os balões com texto, mas como exigir isso de culturas que nem haviam desenvolvido a escrita? Como se vê, é mesmo uma discussão difícil, subjetiva e, talvez, inútil (Carvalho, 2006, p. 24).

Portanto, dentro de um imenso leque de cenário, tentar definir quando foi feito o primeiro quadrinho da história ou mesmo decifrar quem o fez primeiro, parece ser cada vez menos importante, difícil e subjetivo; dado ao fato de que ninguém sabe ao certo quando ele surgiu. Mas, independentemente de quando e onde surgiu, é possível afirmar que a origem dos quadrinhos se confunde com a história da humanidade.

3 BREVE HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO BRASIL, DE ANGELO AGOSTINI AO 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUADRINHOS

Na visão de Moya (1986, p.220), “a data oficial da primeira ilustração (*cartoon*) brasileira foi estabelecida como 14 de dezembro de 1837, sob o título *A Campainha e o Cujo*, feita por Manuel Araújo Porto-Alegre (1806-1879)”.

Entretanto, a origem das histórias em quadrinhos ocorreu da vertente humorística da imprensa (cartuns, charges e caricaturas), tendo em Angelo Agostini (1843-1910), um dos mais importantes intelectuais humoristas da imprensa ilustrada do século XIX. Sendo que, na imprensa ilustrada paulista, com Luís Gonzaga Pinto da Gama e Sizenando Barreto Nabuco de Araújo, funda o seminário liberal o *Diabo Coxo* (1864-1865), nome inspirado no periódico italiano Diavolo Zoppo e cria, com Américo de Campos e Antônio Manuel Reis, o jornal *O Cabrião* (1866-1867), este de curta existência (Guimares, 2010).

A participação de Agostini, na imprensa caricata fluminense, iniciou no periódico *O Arlequim* (1867-1868), que deixou de circular no final de 1868, para dar lugar a *Vida Fluminense* (1868-1875) e em *O Mosquito* (1872-1875). Em 1895, criou o jornal *Don Quixote* (1895-1903), trabalhou na *Gazeta de Notícias*, na *Leitura para Todos* e em *O Malho* (1902-1953). Além disso, colaborou na revista infantil *O Tico-Tico*, cujo o desenho do título é de sua autoria (Cardoso, 2013).

Foi através das *As aventuras do Nhô-Quim ou Impressões de uma viagem à corte* (ilustração 2), considerada a primeira história em quadrinhos nacional, publicada pela primeira vez em 30 de janeiro de 1869 no periódico a *Vida Fluminense* e *As Aventuras do Zé Caipora*, publicada em 27 de janeiro 1883 no periódico *Revista Illustrada* que, Ângelo Agostini se tornou o precursor das histórias em quadrinhos e charges políticas no Brasil.

Ilustração2: As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte.

Fonte: Cardoso (2013, p. 9).

Dentro dessa perspectiva, explica Cardoso (2013) que *As Aventuras de Nhô-Quim* foi a primeira história brasileira em quadrinhos de longa duração e uma das primeiras no âmbito mundial.

Agostini escreveu e desenhou *As Aventuras de Nhô-Quim* no clima das ideias abolicionistas republicanas, nelas relata as desventuras de um homem simples, ingênuo e trapalhão do interior que é exilado na Corte pela família para tecer uma sucessão de críticas irreverentes aos problemas urbanos, modismos, costumes sociais e políticos da época (Cardoso, 2013).

As Aventuras de Zé Caipora narram as desventuras e peripécias de um homem urbano, José Corimba. A alcunha, Zé Caipora, deve-se a sua sina de azarado, já que suas aventuras iniciais são marcadas pelas imensas trapalhadas e pela falta de sorte que acompanhava o primeiro herói brasileiro da nona expressão artística da humanidade³ (Cardoso, 2013).

Segundo Cardoso (2013), três aspectos se apresentam no tocante a Zé Caipora personagem do folclore brasileiro: É um herói cômico, aventureiro e romântico. A título de uma classificação mais específica, pode-se dizer que na apreciação da literatura em quadrinhos:

As Aventuras de Zé Caipora dão a sensação de estar como um todo no Brasil. Suas aventuras são o único repositório iconográfico sequencial dos usos e costumes rurais e urbanos do fim do Segundo Império e do começo do século XX. (...) E foram o primeiro folhetim ilustrado e a primeira novela gráfica. Nem na Europa e nem nos Estados Unidos houve obra semelhante. Recuperá-la e difundi-la pela mídia, livros e revistas especializados, revolucionará a cronologia, a hierarquia e o mérito dos precursores da técnica da história em quadrinhos (Cardoso, 2013, p. 30).

Nesse contexto, vale ainda ressaltar que Agostini foi fundador da *Revista Ilustrada* (ilustração 3), um periódico humorístico ilustrado publicado na corte brasileira, com circulação semanal, criado em 1º de janeiro de 1876 a 1898 com a publicação de seu último exemplar. Em suas oito páginas (quatro para textos e quatro para charges), versava sobre os mais diversos temas da sociedade imperial/republicana, como a política, a literatura, as artes em geral e os costumes da população (Pires, 2010).

³ As HQs são consideradas a nona expressão artística da humanidade, a saber: 1. Música, 2. Artes Cênicas, 3. Pintura, 4. Arquitetura, 5. Escultura, 6. Literatura, 7. Cinema, 8. Fotografia, 9. Histórias em Quadrinhos.

Ilustração3: Capa da Primeira Edição da Revista Ilustrada, 1876.

Fonte: Revista Ilustrada (1876, p. 1).

Outra contribuição expressiva de Ângelo Agostini foi a criação do logotipo da primeira revista brasileira a publicar regularmente histórias em quadrinhos, *O Tico-Tico*, lançada pela editora O Malho em 11 de outubro de 1905. A revista tinha como personagem principal Chiquinho, um garoto loiro de cabelos longos, acompanhado de seu cachorro, Jagunço. Na verdade, Chiquinho era uma cópia não autorizada de Buster Brown, assim como Jagunço era inspirado em Tige. Voltada ao público infantil, *O Tico-Tico* diferia dos gibis conhecidos atualmente, pois trazia poucas páginas dedicadas aos quadrinhos; o restante era composto por passatempos e textos diversos, como curiosidades, fábulas e conteúdos sobre a história do Brasil (Luyten, 1985).

Acredita-se que ao longo dos anos, a revista *O Tico-Tico*, a mais longeva publicação periódica dirigida à infância no país de 1905 a 1962, editada ininterruptamente por mais de cinco décadas, foi se enriquecendo com a colaboração de desenhistas famosos. E, devido a este fato, tenha sido a primeira do mundo a apresentar histórias em quadrinhos completas. Tais como a história de *Reco-Reco*, *Bolão e Azeitona*, por Luiz Sá; *Bolinha e Bolonha*, por Nino Borges e *Zé Macaco e Faustina*, por Alfredo Storni (Vergueiro, 2017).

Ilustração4: Primeiro número de O Tico-Tico, 1905

Fonte: O TICO-TICO (1905, p. 1).

Em 14 de março de 1934, foi lançada como apêndice semanal do Jornal *A Nação*, por Adolfo Aizen, o *Suplemento Infantil*, título posteriormente modificado para *Suplemento Juvenil* que, de certa maneira, pode ser vista como a introdução de comics norte-americano no mercado brasileiro. O *Suplemento Juvenil* não foi a única revista com quadrinhos a seguir o modelo de séries americanas, com o resultado do seu sucesso, em pouco tempo outras publicações foram lançadas no mercado, em setembro de 1929, começou a ser publicado um suplemento denominado *Gazeta Infantil*– batizada pelos leitores como *A Gazetinha*–, o *Mundo Infantil*, *O Lobinho*, *Mirim* e *O Globo Juvenil* uma imitação do *Suplemento*, de Roberto Marinho (Vergueiro, 2017).

A *Gazetinha*, desde sua criação em 1929, passou por três curtos períodos de publicações, o primeiro período de 1929 até outubro de 1930, o segundo e mais produtivo período, de 1933 a 1940, nessa fase de circulação o suplemento publicou muitas histórias em quadrinhos estrangeiras, por exemplo, *Superman* e *O Conde de Monte Cristo*. Infelizmente, em 1939, estourou a Segunda Guerra e o último período de publicação do suplemento retornou às bancas de jornal em 1948 até o encerramento em 1950 (Vergueiro, 2017).

No entanto, pode-se afirmar que a revista *Gibi*, criada em 12 de abril de 1939, – “a palavra “gibi”⁴, a rigor, significa “moleque”, mas essa revista ficou tão popular entre os seus leitores que emprestou o seu nome para designar tudo o que é revista de história em quadrinhos” (Luyten, 1985, p. 70) –, lançada por Roberto Marinho como concorrente da revista chamada inicialmente

⁴ No Brasil as HQs também são chamadas de gibis, em uma referência ao nome de uma das revistas de maior sucesso no país. Gibi se tornou sinônimo de HQs. Comics é o nome dado as histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, uma referência a sua origem cômica nas tiras de jornal. Também são chamadas de bandas desenhadas (Portugal), historietas (Argentina e outros países da América do Sul), Mangá (no Japão) e algumas vezes sinalizadas apenas como arte sequencial, entre outros muitos nomes.

Suplemento Infantil, título posteriormente modificado para *Suplemento Juvenil*, firmou-se nacionalmente o nome revista em quadrinhos. (Moya, 1977, p. 203).

Curiosamente, a revista *Gibi* deu origem a revista *Gibi Mensal*, “que se manteve nas bancas até o início da década de 1960, com mais de 300 edições publicadas e com a divulgação de dezenas de personagens dos quadrinhos norte-americanos” (Vergueiro, 2017, p. 40).

Em 1945, Adolfo Aizen fundou a *Editora Brasil-América Latina* (EBAL), que se caracterizou por somente editar histórias em quadrinhos. Segundo Vergueiro (2017, p. 43-44), essa editora foi “durante mais de trinta anos, uma das maiores produtoras de revistas de histórias em quadrinhos da América do Sul. E responsável pela popularização dos principais super-heróis norte-americanos no Brasil”. Por seu conteúdo e pela distribuição nacional, a *EBAL* intensificou a produção de histórias em quadrinhos completas tipo comic books, trazendo para o Brasil revistas de personagens como o *Capitão Marvel*, *Superman*, *Batman*, *Tocha humana* e o *Príncipe Valente*. Em julho de 1949, surgiu a *Editora Abril*, cujos quadrinhos centralizaram-se, desde o início, nas publicações das histórias de Walt Disney.

Nos anos 1950, floresceram no Brasil pela Editora *EBAL* diversos quadrinhos independentes, entre as revistas em história em quadrinhos, destaca-se as *Edições Maravilhosas*, que quadrinizava obras literárias tanto estrangeiras como nacionais. Entre elas, *O Guarani*, de José de Alencar (Luyten, 1985).

Além dessa revista, a *EBAL* publicou no mercado outras coleções de histórias em quadrinhos feitas por artistas brasileiros. A *Série Sagrada*, publicada de 1953 a 1959, com segunda edição a partir de 1969, a revista concentrava-se na vida dos santos da Igreja Católica. Na década de 1970, surgiu a revista *Clássicos Ilustrados da Literatura Brasileira*, a coleção trazia histórias em quadrinhos sobre obras clássicas da literatura brasileira. A editora, antes de abandonar o mercado de história em quadrinhos entre os anos de 1970 a 1980, lançou a coleção *História do Brasil em Quadrinhos* (Vergueiro, 2017).

A *Editora Abril*, criada na cidade de São Paulo, por Victor Civita em 1950, foi a editora responsável pela publicação semanal das histórias em quadrinhos Disney no Brasil. Em 1970, buscando aumentar sua participação no mercado de história em quadrinhos, publicou junto com o quadrinista Maurício de Sousa a primeira revista em quadrinhos da *Turma da Mônica*. Em 1979,

assumiu a publicação das histórias de super-heróis da Marvel Comics e, em 1984, os personagens da DC Comics.

Maurício de Sousa, amante da arte dos desenhos desde a infância, criou seu primeiro personagem, o cãozinho *Bidu*, e seu dono – *Franjinha*, que teve sua primeira publicação na *Folha de São Paulo*, em 18 de julho de 1959. A partir da década de 1960, surgiram diversos outros personagens, Cebolinha e Piteco (1962), Cascão (1963), Magali (1964) e Mônica, que viraria a sua marca registrada, foi criada em 1964 e, em 1970, ganhou sua própria revista em quadrinhos (Carvalho, 2006). “A turma da Mônica em 1982, se transformaria num dos primeiros desenhos animados brasileiros de longa metragem” (Luyten, 1984, p. 47).

Em outubro de 1960, Ziraldo cria algo genuinamente nacional no campo das histórias em quadrinhos: *O Pererê* foi uma revista em quadrinhos de periodicidade mensal, cuja figura central é o saci, um personagem cujas aventuras abordavam temáticas ecológicas ou educacionais, publicado pela Empresa Gráfica *O Cruzeiro*, durante o período de outubro de 1960 a abril de 1964. Outro personagem de Ziraldo foi *O Menino Maluquinho*, série de HQs que foi baseada no livro infantil de mesmo nome publicado em 1980 (Iannone; Iannone, 1994).

Com o advento do golpe militar no Brasil, os quadrinhos sofreram uma onda de repressão semelhante ao que houve às comics nos Estados Unidos em 1954 pela *Comics Magazine Association of America* (Associação das Revistas em Quadrinhos da América). Com a implantação do *O Comics Code Authority* (Código de ética das Histórias em Quadrinhos), as histórias em quadrinhos, antes de chegarem a uma banca de jornal, obrigatoriamente, passariam pelo crivo dos syndicates, que na sociedade norte-americana impôs várias restrições aos comics. Os quadrinhos recebiam um selo de controle, “que impuseram censura rígida em todos os sentidos, o que levou alguns autores a abandonar os seus trabalhos” (Luyten, 1984, p. 31-32).

As décadas de 1960 e 1970 constituíram uma época bastante conturbada para a sociedade brasileira, submergida em uma ditadura militar que via qualquer tentativa de liberação dos costumes como uma ameaça à ordem constituída. Nesse período, as manifestações artísticas e culturais foram submetidas a rígida censura, impedindo a livre manifestação das ideias (Vergueiro, 2017, p. 121).

Os Syndicates ou agências distribuidoras surgiram por volta de 1840, no início, para prover os jornais rurais estadunidenses e, em consequência do acirramento da disputa pelo público leitor, os syndicates proliferaram, Hearst em 18 de outubro de 1896, “motivando um dos primeiros

processos autorais na imprensa, abre caminho para a posterior formação de *trustes* econômicos americanos para distribuir – sob o nome de *Syndicates*” (Moya, 1977, p. 37).

Hearst criou vários *syndicates*. Esses *syndicates*, além de promover e distribuir no mundo inteiro as histórias em quadrinhos, em certas épocas, tiveram “uma espécie de censura interna que obriga seus autores a nivelar o conteúdo das histórias a fim de colocá-las em qualquer sociedade, mesmo as moralistas” (Luyten, 1985, p. 23).

No Brasil, houve reação similar, ao que aconteceu durante a “caças as bruxas” nos Estados Unidos, a partir da segunda metade de 1950 provocada a partir da publicação do livro *Seduction of the innocent* (A sedução do inocente) de Fredric Wertham⁵. Segundo Luyten (1984), Wertham não mediu esforços para acabar com a nona expressão artística da humanidade, numa série de textos – extraído do livro de sua autoria – que se propunha demonstrar que os quadrinhos propiciavam a violência, além das atividades danosas a juventude, como afirma Carvalho (2006, p. 37):

Como consequência desse novo embate, em 1955, o Senado brasileiro proibiu publicações e imagens consideradas “obscenas e imorais” e determinou que 50% das HQs vendidas no Brasil fossem feitas por artistas nacionais. Em 1961, o Brasil também criou um “código de ética” dos quadrinhos, no qual se proibiam histórias de terror, nudez, ilustrações provocantes e cenas de amor realistas, bem como se estabelecia que, nos gibis, “a justiça sempre deveria triunfar” (Carvalho, 2006, p. 37).

Assim, as revistas deveriam conter um selo que certificasse sua aprovação pelas autoridades legais e, em 1960, as principais editoras de quadrinhos da época: Editora Abril, EBAL, Rio Gráfica, Editora (futura Editora Globo) e o Cruzeiro criam uma versão brasileira do Comics Code Authority, o Código de Ética dos Quadrinhos (Moya, 1977).

Em 1969, durante um dos momentos mais violento do país, é lançado *O Pasquim*, criado pelos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral e pelo cartunista Jaguar, em parceria com Ziraldo, o semanário reunia humoristas e quadrinistas como Millôr Fernandes e Henfil, além de escritores e intelectuais brasileiro. Segundo Vergueiro (2017, p. 125):

Explorando mais o humor gráfico do que propriamente as histórias em quadrinhos, *O Pasquim* tinha o seu forte na caricatura, por meio da qual despejava toda a sua verve feroz. Entre os personagens do jornal podem ser citados o rato *Sig* e a série *Chopnics*, desenhados por Jaguar, pseudônimo de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe; Jeremias, o Bom, de Ziraldo Alves Pinto e Rango, de Edgar Vasques; entre outros (Vergueiro, 2017, p. 125).

⁵Em 1954, o psicólogo Fredric Wertham lançou o livro *Seduction of the innocent* (A sedução do inocente), no qual afirmava – de maneira preconceituosa e pouco embasada – que os quadrinhos provocavam “comportamentos anormais” nas crianças. Por “comportamentos anormais” entenda-se tendência ao crime e homossexualismo (Carvalho, 2006, p. 34).

Ainda na década de 1960 nasceu a ideia de história em quadrinhos alternativa. Nesse bojo de censura com o golpe militar, o quadrinho alternativo assumiu duas tendências básicas. A primeira delas, ligada à imprensa de viés revolucionário, compreendia que o papel das histórias em quadrinhos era conscientizar sobre os males do regime político e da necessidade de lutar em prol de um novo regime mais democrático. A outra, de jovens artistas buscando romper com padrões estéticos e políticos impostos pelas editoras.

Nos anos de 1970, segundo Carvalho (2006), houve crescimento da produção de quadrinhos e charges alternativas no meio sindical e juvenil. Neste período, inicia a publicação da revista *Grilo*, pertencente à editora A&C (Arte & Comunicação) e a revista *Balão*.

A *Grilo* era uma revista apenas de história em quadrinhos e sua periodicidade era semanal, e tinha como objetivo levar aos jovens o melhor dos quadrinhos de vanguarda. Já a revista *Balão*, teve sua primeira edição em novembro de 1972, em sua breve existência, um total de nove edições, abordava a expressão individual por meio dos produtos culturais, sem amarras das grandes editoras.

No período entre 1985-1992, a *Circo Editorial*, de Toninho Mendes, surge num cenário bastante receptivo para artistas de um universo alternativo que surgiu no início da década anterior. Neste contexto, três títulos se destacam em especial: *Chiclete com Banana*, *Os Piratas do Tietê* e *Circo* (Vergueiro, 2017).

A revista *Chiclete com Banana* (1985-1990) foi publicada em formato magazine, com edições bimestrais sob o prisma do humor, do erotismo e da psicodelia, sendo uma das principais publicações brasileiras. Além de Arnaldo Angeli, merece destaque Laerte Coutinho, pela produção da história em quadrinhos *Os Piratas do Tietê*.

A partir de 1990, as histórias em quadrinhos ganharam impulso com as Bienais Internacionais de Quadrinhos realizadas no Rio de Janeiro e posteriormente transferidas para a capital de Minas Gerais com o título de Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ).

Em 1991, teve início a 1ª Bienal Internacional de Quadrinhos, espalhada em vários locais da cidade do Rio de Janeiro, tendo mais de 400 mil visitantes e, entre os convidados estrangeiros ilustres, destacava-se a participação de Will Eisner. Em 1993, foi realizada a segunda edição, com um fluxo ainda maior de visitas e participação de convidados internacionais. A terceira e última Bienal Internacional de Quadrinhos somente foi realizada em 1997, desta vez em Belo Horizonte e não mais na capital fluminense (Vergueiro, 2017).

Em substituição à Bienal Internacional, em 1999 surgia, na cidade de Belo Horizonte, o I FIQ. Mantendo a mesma periodicidade das bienais, esse evento contava com a presença de

convidados nacionais e estrangeiros, além de exposições, oficinas, palestras, mesas-redondas, lançamentos e feira de publicações. Atingindo cada vez mais visibilidade e mobilizando com o passar dos anos mais profissionais, o FIQ é considerado a maior convenção de quadrinhos da América (Vergueiro, 2017).

Na cidade de Curitiba, no ano de 2011 teve início, ainda de forma experiencial, o Gibicon Zero, prelúdio para o que se realizaria no ano seguinte e que daria início a eventos e as bienais, com praticamente os mesmos objetivos do FIQ. Em 2016, o Gibicon Zero passou a chamar-se Bienal Internacional de Quadrinhos de Curitiba, mantendo a mesma sistemática de funcionamento (Vergueiro, 2017).

Apesar das bienais e festivais internacionais de quadrinhos terem surgido na década de 1990, em 18 de junho de 1951, houve na cidade de São Paulo um momento marcante para a história das histórias em quadrinhos no Brasil, a primeira exposição de quadrinhos do mundo. A 1ª Expo Internacional de Histórias em Quadrinhos, como foi batizado esse evento, alguns anos depois, nos países europeus e norte-americanos, seria realizado mais algumas vezes (Moya, 1977).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do levantamento histórico das histórias em quadrinhos, desde suas origens até a entrada do século XXI, é perceptível que o desenvolvimento dos quadrinhos a partir do fim do século XIX é que permitiu a nona arte se tornasse uma expressão global.

Seja pela atraente mistura de texto e desenho, seja pelos diversos tipos de histórias ou, ainda, por heróis (e super-heróis) inesquecíveis, os quadrinhos sempre foram uma mídia sedutora para o público infanto-juvenil (Carvalho, 2006, p. 31).

Salienta-se finalmente que, esta pesquisa não se propôs a examinar todas as realidades que cercam as histórias em quadrinhos; no entanto, é importante considerar esta reflexão como um ponto de partida para novas possibilidades de retorno ao tema.

REFERÊNCIAS

Cardoso, A. E. (Org.). **As Aventuras de Nhô-Quim & Zé Caipora**: os primeiros quadrinhos brasileiros 1869-1883. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2013.

Carvalho, D. **A educação está no gibi**. Campinas, SP: Papirus, 2006.

Guimarães, E. **Estudos sobre História em Quadrinhos**. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2010.

Iannone, L. R.; Iannone, R. A. **O mundo das histórias em quadrinhos**. São Paulo: Moderna, 1994.

Luyten, S. M. B. (Org.). **Histórias em quadrinhos – leitura crítica**. São Paulo: Edições Paulinas, 1984.

Luyten, S. M. B. **O que é história em quadrinhos**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

Moya, A. **Shazam!** 3 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.

Moya, A. **História da história em quadrinhos**. Porto Alegre: L&PM, 1986.

Pires, M. C. F. **Centenário do traço: o humor político de Ângelo Agostini na Revista Ilustrada (1876-1888) Relatório Final – Simpósio Ângelo Agostini 100 anos depois.** – Casa Ruy Barbosa, 2010. Disponível em: https://www.gov.br/bn/pt-br/atuacao/pesquisa-e-editoracao/programa-nacional-de-apoio-a-pesquisa/pnap-2010/maria_conceicao.pdf. Acessado em: Set. 2020.

Rama, A.; Vergueiro, W. (Org.). **Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula**. 4. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2012.

Ramone, M. Uma incrível descoberta sobre a provável primeira HQ do mundo. **Universo HQ**, 5 de out. 2015. Disponível em: <http://universohq.com/noticias/uma-incriveis-descoberta-sobre-a-provavel-primeira-hq-do-mundo/>. Acessado em: Abr. 2020.

Revista Ilustrada, Rio de Janeiro: **Officina Lithographica, 1876**. Semanal. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747>. Acessado em: Abr. 2020.

Rezende, L. A. **Leitura e Formação de Leitores: Vivências Teórico-Práticas**. Londrina: Eduel, 2009.

O Tico-Tico. Rio de Janeiro: **O Malho, 1905-[1962?]**. Semanal. “Jornal das crianças. Publica-se as quartas-feiras”. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=153079-&pesq=&pagfis=1>. Acessado em: Abr. 2020.

Vergueiro, W. **Panorama das histórias em quadrinhos no Brasil**. São Paulo: Peirópolis, 2017.